

UTILIZAREA TEHNICILOR PSIHODRAMATICE ÎN INTERVENȚIA ÎN BURNOUT

Nicolae BUCUN, *doctor habilitat, profesor universitar*
Institutul de Științe ale Educației
ORCID iD: 0000-0002-9767-2828

Alin Ioan CREȚU, *doctorand*
Universitatea de Stat din Moldova
ORCID iD: 0000-0001-9955-7746

USING PSYCHODRAMA TECHNIQUES IN BURNOUT INTERVENTION

Abstract. Professional burnout is a phenomenon increasingly common in today's society. Originally, it was created by the need to alert all about the frazzle and physical and mental exhaustion, due of the excessive requests of energy and individual resources. This is causing a decrease of the full potential for action and marked tiredness and irritability. The professionals in special education are constantly exposed to prolonged stress, through the activities they carry out with the students who have special education needs, due by various disorders.

Psychodrama is a type of group psychotherapy, a way to practice some possible life scenarios, in a secured setting. Its techniques are easy to process and have a quick impact on all the personality structures. The man, in psychodrama studio, become an actor of his own life, writing the scenario in real time. By this study, we want to increase the awareness of special education teachers of the reality of burnout, of its strong influence on their profession, even though often unperceived, helping them be able to take the necessary measures to reset the situation.

Keywords: burnout, emotional exhaustion, depersonalization, decline in productivity, special education, psychodrama, group psychotherapy.

Rezumat. Burnout-ul profesional reprezintă un fenomen tot mai frecvent întâlnit în societatea actuală. A apărut, inițial, odată cu nevoia de a trage un semnal de alarmă privitor la uzura și epuizarea fizică și psihică, datorate solicitării excesive a energiei și resurselor individuale. Acesta determină o scădere a întregului potențial de acțiune și duce la oboseală marcantă și iritabilitate. Abordăm aici problemele specialiștilor din învățământul special, expuși mereu condițiilor de stres prelungit, prin activitățile desfășurate cu elevii cu cerințe educative speciale, care suferă de diverse tulburări.

În context, am descris un studiu experimental de profil și rezultatele acestuia, realizat în rândul unor cadre didactice, în care am utilizat psihodrama – o formă de psihoterapie de grup, respectiv, o modalitate de exersare a unor posibile scenarii de viață, într-un mediu securizant. Tehnicile sale sunt ușor de procesat și au un impact rapid asupra tuturor structurilor personalității. Omul, în studioul de psihodramă, devine actorul propriei vieți, scriindu-și scenariul în timp real. Prin intermediul cercetării noastre, dorim conștientizarea cadrelor didactice din învățământul special a existenței burnout-ului, a faptului că acesta exercită o influență puternică asupra activității lor, chiar dacă, deseori, inconștient, ajutându-i să își poată lua măsurile care se impun pentru remediarea unei asemenea situații.

Cuvinte-cheie: burnout, epuizare emoțională, depersonalizare, reducerea realizărilor personale, învățământ special, psihodramă, psihoterapie de grup.

Cel care a introdus conceptul de *burnout* în circuitul psihologiei, în anul 1974, folosindu-l în lucrarea „Staff burnout”, a fost psihanalistul american J.H. Freudenberger, care a susținut faptul că *burnout*-ul este un stres special, asociat cu presiunile sociale și interpersonale [1].

Ch. Maslach a descris *burnout*-ul ca fiind „o stare de epuizare fizică, emoțională și mentală, marcată de epuizare fizică și oboseală cronică, sentimente de neajutorare și disperare, depersonalizare, stimă de sine și atitudini negative față de muncă, de viață și alte persoane, care poate apărea printre indivizii

care au profesii ce presupun contactul permanent cu oamenii" [3]. Pentru a înțelege mai bine conceptul de *burnout*, acesta a fost metaforizat ca fiind procesul prin care individul „arde” (în lb. engleză *burn* – a arde) ca o flacără mare și apoi se stinge, ca un chibrit.

Burnout-ul apare, așadar, datorită expunerii la stresul excesiv și prelungit. Angajatul simțindu-și amenințată existența, încearcă să-și depășească din ce în ce mai mult limitele fizice și psihice, muncind „până la epuizare” și fiind incapabil să se adapteze eficient la stresul determinat de constrângerile impuse de obiectivele muncii sale, dezvoltă o serie de simptome de stres care, netratate, vor crea o puternică spirală descendentă a cauzei și efectului, ce se generează reciproc, el simțindu-se din ce în ce mai neajutorat, fără speranță și plin de resentimente, fără motivație și fără energie, ajungând la *burnout*.

Însă *burnout*-ul nu este cauzat doar de munca stresantă sau de prea multe responsabilități. Există și alți factori ce contribuie la epuizare, inclusiv stilul de viață și anumite trăsături de personalitate. Ceea ce persoana alege să facă în timpul liber și modul în care privește lumea, poate conduce la epuizare la locul de muncă sau acasă.

Burnout-ul se reflectă în următoarele simptome: *fizice* (simptome de tensiune fizică, cum ar fi migrene, greață, dureri musculare și fatigabilitate; tulburări psihosomatice, precum ulcerul, tulburările abdominale, cardiace; reacții fiziologice la stres, precum accelerarea respirației, creșterea pulsului, hipertensiunea arterială, nivelul ridicat de colesterol); *emoționale* (sentimente de depresie, furie, frustrare și tulburări cognitive) și *comportamentale* (amânarea și întârzierea în executarea sarcinilor, lipsa nemotivată de la serviciu, întârzierile frecvente, plecările de la serviciu).

Observând cele trei componente principale ale sindromului de *burnout* (epuizarea fizică/psihică, deteriorarea relațiilor interpersonale din cadrul grupului de referință, atitudinea negativă față de propriile împliniri, cu reducerea productivității muncii), Ch. Maslach propune un inventar ca instrument util de evaluare.

A înțelege fenomenul de *burnout* în sens personal este problematic, când este izolat de cauzele organizaționale, el având ca și sursă: orele prelungite la muncă, efortul considerabil și susținut în timpul programului, timpul liber limitat, concurența acerbă între colegi etc. Persoanele care lucrează într-o instituție de învățământ special au drept primă responsabilitate copiii deficienți mintal și fizic, dintre care unii sunt agresivi și au un comportament bizar. Relaționarea cu părinții este uneori dificilă, întrucât

aceștia au expectanțe foarte ridicate și nerealiste cu privire la evoluția copiilor lor.

Alte surse de stres ale cadrelor didactice sunt: numărul foarte mare de sarcini și obiective pe care trebuie să le îndeplinească, întocmirea unor documente birocratice în exces, răspunderea mare pentru faptele copiilor, însoțirea acestora în timpul meselor, activitățile extracurriculare obligatorii în exces, datorită noului sistem de punctare, supravegherea continuă a elevilor, chiar și în timpul pauzelor, fapt ce nu le mai permite minimul de relaxare. Felul în care stresul este procesat (integrat) de către fiecare om în parte, determină cantitatea (de stres) resimțită și poate indica cât de aproape de *burnout* este persoana.

O trăsătură comună tuturor cadrelor didactice cu sindrom *burnout* este faptul că se plâng de tulburări de concentrare și de probleme emoționale. În plus, acasă, au probleme în legătură cu somnul. Din câte se știe, mai ales profesorii care au început prin a fi idealști și implicați, dar care trec la un anumit moment al carierei lor printr-o perioadă de criză, ajung să aibă probleme emoționale și să sufere de sindromul *burnout*. În comparație cu oamenii care se „dăruiesc” mai puțin, dar primesc multă recunoaștere, pentru cei care se dedică mult și sunt apreciați mai puțin, există o probabilitate de 2,15 ori mai mare de îmbolnăvire.

Circa 50% dintre profesorii germani, de pildă, ajung la incapacitatea de a-și exercita profesia și la pensionare înainte de termen. În anul 2000, numai 35,8% din totalul pedagogilor nemți au rezistat până la vârsta normală de pensionare. Este o cotă extrem de ridicată, care nu este atinsă de niciun alt grup profesional. În Baden-Württemberg, 49,5% dintre profesori ies la pensie înainte de termen, pe motiv de incapacitate de muncă. În comparație cu aceștia, doar 28,4% dintre funcționarii din administrație se pensionează, iar cei din serviciul executiv – doar 22,1%. Foarte ridicată (52%) este și rata tulburărilor psihice, care constituie diagnosticul principal indicat la pensionarea înainte de termen a profesorilor din această zonă [6].

În ultimii ani, s-a trecut la includerea cazurilor de deficiență ușoară în învățământul de masă, astfel încât la nivelul școlilor speciale au rămas copii cu varii deficiențe de nivel moderat și sever, cu o tendință de accentuare a severității pe viitor. Această schimbare majoră a condus la creșterea responsabilităților psihopedagogilor, la mărirea nivelului lor de stres, ajungând în multe cazuri la *burnout*. Acesta se produce în anumite perioade ale anului școlar, cum ar fi momentul susținerii unor inspecții de

grad, a predării unor documente, a organizării diferitelor evenimente, participării la cursuri de pregătire, perfecționare, implicarea în proiecte, activități *outdoor* etc.

Cercetările care s-au realizat asupra intervențiilor specifice în *burnout* au condus la concluzia că acestea se împart în trei mari categorii: orientate spre persoană, spre organizație și combinația dintre cele două tipuri de intervenție. Combinația primelor două tipuri de intervenții (orientate spre persoană și spre organizație) a avut efecte pozitive pentru cea mai lungă perioadă de timp (peste 12 luni). Totuși, efectele pozitive ale intervențiilor s-au redus odată cu trecerea timpului.

Psihodrama a fost creată ca și metodă de psihoterapie de grup. Ea își găsește originea în personificarea dramatică antică, în teoria și principiile jocului și în psihoterapia de grup. Psihodrama este o știință a sufletului, care, prin jocul pe scenă a situațiilor problematice, eliberează ființa umană de temeri, o pune în contact cu îndoielile, dorințele, blocajele și visurile sale pe care le explorează într-un cadru securizant, cu resursele ei cele mai profunde, spontaneitatea și capacitatea infinită de a crea – pe care le redescoperă și antrenează – facilitându-i stabilirea unui echilibru între exigențele intrapsihice și cerințele realității, prilejuindu-i întâlnirea cu celălalt.

Scopul psihodramei constă în „a-i asigura clientului o plenitudine a realității” [4]. Prin „eveniment trăit” și exercițiu, prin îmbogățirea experienței trăite, clientul este ajutat să-și lărgească în mod constant controlul și stăpânirea de sine, pe de o parte, și capacitatea de testare a realității – pe de alta.

Psihodrama se aseamănă cu teatrul. Se desfășoară într-un loc special amenajat – studioul de psihodramă – dotat cu o scenă, obiecte de recuzită, lumini colorate și cu un balcon. Scena înlocuiește divanul, devenind spațiul în care se pun în acțiune conținuturile lumii interne.

Punerea pe scenă a stărilor interioare face posibilă descoperirea și prelucrarea conflictelor și traumelor psihice. Retrăirea unor experiențe uitate, prelucrarea lor prin psihodramă, conduce clientul la procesul de însănătoșire. Fiind o metodă orientată spre acțiune, beneficiul terapeutic este bine interiorizat, ușor transportabil în cotidian, cu efect de lungă durată.

J.K. Thacker a analizat modul în care tehnicile psihodramatice pot ajuta la prevenirea intrării în *burnout* la angajați, dar și la remedierea lui, indiferent de stadiul în care se află, prin îmbunătățirea abilităților de gestionare emoțională la locul de muncă, exersarea rolului și prin sprijinul pe care in-

divizii îl regăsesc în psihoterapia de grup. Subiecții erau angajați ca și consilieri la penitenciar [7].

M. Zare și colaboratorii săi au studiat efectul intervenției de grup prin psihodramă asupra *burnout*-ului personalului medical. Grupul-țintă a fost constituit din 150 de cadre medicale, dintre care 40 selectate aveau scoruri ridicate la manifestarea *burnout*-ului. Acestea au fost repartizate aleatoriu în două grupuri: de control și cel experimental. Grupul experimental a participat la opt ședințe de psihodramă. Rezultatele au demonstrat faptul că manifestarea *burnout*-ului la subiecții participanți la intervenția prin psihodramă s-a redus semnificativ [8].

F. Gokkaya și O. Ozdel au fost interesați de eficiența tehnicilor psihodramatice în reducerea *burnout*-ului ocupațional al consilierilor școlari. În același timp, au urmărit dacă, odată cu reducerea simptomelor de *burnout*, are loc și creșterea gradului de satisfacție în viață și reducerea dispoziției depresive, precum și a nivelului speranței. În urma celor 16 ședințe de terapie de grup, cei 14 consilieri școlari participanți au resimțit ameliorarea simptomelor de *burnout* și creșterea nivelului de satisfacție în viață [2].

Scopul esențial a constat în scăderea nivelului de *burnout* la cadrele didactice din învățământul special, prin intermediul tehnicilor psihodramatice. Deși, inițial, datorită *burnout*-ului, ei se simt abandonați, în contextul coordonatelor spațio-temporale ale vieții sociale, clienții își pot îmbunătăți starea dacă, într-un cadru experimental, li se permite dezvoltarea capacității de testare a realității. În cadrul psihodramei, dimensiunile realității sunt exprimate, practicate și reintegrate prin acest mijloc terapeutic modelat după viață. Pentru profesori, tehnica psihodramei, comparativ cu alte forme de terapii, poate fi foarte eficientă, deoarece sunt obișnuiți să lucreze cu grupuri de elevi.

Astfel, psihodrama le-a solicitat creativitatea și i-a provocat să joace roluri pe care și le-au refuzat. De asemenea, aceasta este un mijloc de destindere/relaxare, autocunoaștere și intercunoaștere, precum și de dezvoltare personală, protagoniștii având ocazia să-și testeze și să-și cunoască limitele și, astfel, influențând creșterea stimei de sine. În grup, se „topesc” diferențele de statut social. Prin aceste tehnici, cadrele didactice învață metode noi de lucru cu copiii și își dezvoltă noi abilități de comunicare. Experiențele trăite în acest cadru îi motivează pentru continuarea sesiunilor de psihodramă, simțindu-se acceptați, susținuți și tolerați.

Material și metode

Subiecții acestui studiu experimental, expus în continuare, au fost în număr de 11, de gen feminin, cu vârsta cuprinsă între 22-45 de ani – cadre didactice ale unei școli speciale din Oradea, România. Acestea au manifestat un nivel de *burnout* ridicat.

Evaluarea *burnout*-ului a fost realizată cu ajutorul *Chestionarului de evaluare a burnout-ului Gh. Maslach*, structurat pe trei dimensiuni: *extenuare emoțională* (9 itemi), *depersonalizare* (6 itemi) și *reducerea realizărilor personale* (10 itemi). Ca modalitate de răspuns, a fost utilizată scala *Likert* în 5 trepte, după cum urmează: 1 – foarte rar, 2 – rar, 3 – uneori, 4 – frecvent, 5 – foarte frecvent. Avantajul acestei scale constă în faptul că permite o mai mare varietate de răspunsuri și, în acest fel, se diminuează riscul de a obține de la majoritatea subiecților același răspuns.

Procedura acestui studiu a constat din: în etapa de pre-intervenție, subiecții implicați au răspuns la itemii din chestionar, astfel putându-se stabili nivelul inițial de *burnout*. Ulterior, subiecții au participat la programul de intervenție, care s-a derulat, timp de 12 săptămâni, având câte o ședință pe săptămână, cu durata de 120 de minute fiecare. După etapa de intervenție, a fost evaluat nivelul de *burnout* în posttest.

Fiecare sesiune de psihodramă a fost concepută în trei etape: timpul grupului (*încălzirea inițială, finalizată cu alegerea protagonistului*), timpul protagonistului (*reprezentarea scenică*) și timpul participării (*răspunsul auditoriului la reprezentarea protagonistului*).

Prima etapă a sesiunii – *încălzirea* – este destinată creării unei atmosfere care să le permită participanților să se simtă confortabil unii în prezența celorlalți. A doua etapă a constituit-o reprezentarea scenică (sau timpul protagonistului). Tehnica folosită este „fotografia”. Protagonistului i s-a propus dezvăluirea pe scenă a unui moment din viața sa, reactualizat sub forma unei fotografii. Pe durata reprezentății psihodramatice, grupul se constituie ca un suport tehnic, iar conducătorul de psihodramă a dirijat, a regizat și asigurat desfășurarea acțiunii. În fiecare din aceste faze, conducătorul a activat, între membrii grupului, interacțiuni în care individul s-a aflat atât în condiția de realitate, cât și în cea de semirealitate, dezvoltând roluri care îl fac creatorul propriei existențe.

Deoarece în timpul reprezentății protagonistul dezvăluie gânduri, emoții, situații personale, după psihodramă, el se poate simți expus și vulnerabil, chiar izolat. De aceea, fiecare ședință s-a încheiat cu participarea auditoriului (a celorlalți membri ai

grupului), în care protagonistul a redevenit participant egal cu ceilalți, a revenit la condițiile de realitate a grupului și a primit de la membrii grupului feedbackuri despre nevoile și emoțiile lor de viață.

Ipotezele cercetării

Ipoteza 1. Utilizarea tehnicilor psihodramatice influențează modificarea nivelului de extenuare emoțională.

Ipoteza 2. Utilizarea tehnicilor psihodramatice influențează modificarea nivelului de depersonalizare.

Ipoteza 3. Utilizarea tehnicilor psihodramatice influențează modificarea nivelului realizărilor personale.

În urma prelucrării statistice a rezultatelor obținute, prin programul SPSS (s-au calculat mediile, abaterile standard și s-au stabilit distribuțiile), prin apelul la testul „t” pentru eșantioane perechi, s-au obținut diferențe semnificative în ceea ce privește rezultatele prelucrate pe dimensiunea extenuare emoțională, la un prag de semnificație $p < 0,01$, confirmându-se astfel prima ipoteză. În ceea ce privește cea de-a doua ipoteză, care cercetează rezultatele obținute la dimensiunea depersonalizare, s-au obținut diferențe semnificative la un prag de semnificație $p < 0,01$, astfel confirmându-se și a doua ipoteză. De asemenea, ipoteza a treia, care investighează dimensiunea realizărilor personale, a fost confirmată la un prag de semnificație $p < 0,01$, stabilindu-se diferențe semnificative între faza de pretest și cea de posttest.

Rezultate și discuții

Precum se atestă în lucrările de specialitate, constatăm, la modul practic, faptul că psihodrama este una dintre metodele de lucru în „aici și acum”, bazată pe psihologia umanistă a dezvoltării personale și autoactualizării. Oamenii sunt provocați să ia parte la procesul „vindecării” lor, să vină în contact cu problemele, spaimele, temerile, conflictele lor pentru a se elibera de ele, pentru a conștientiza resursele lor cele mai *adânci*, dintre care spontaneitatea și capacitatea infinită de a crea. Fundamentul psihodramei îl reprezintă „experiența prin acțiune”, convertirea „reprezentării înăuntru” – în „reprezentarea în afară”.

Spre deosebire de celelalte psihoterapii, psihodrama propune în locul comunicării verbale mijloace acționale, deoarece acestea redau mai autentic experiențele interne și externe trăite. J.L. Moreno considera că, în timpul unei ședințe de psihoterapie, clientul poate avea o trăire atât de intensă, încât cuvântul devine insuficient ca s-o exprime. El simte

nevoia ca situația pe care vrea s-o exprime să fie vie și, de aceea, reconstituie și structurează un episod de viață, într-o formă mai reală, cu mai mare exactitate decât îi permite comunicarea verbală.

Un studiu realizat asupra *burnout*-ului în rândul profesorilor care lucrează cu copiii cu tulburări din spectrul autist, realizat de H. Özğür și M. Yavuz de la Universitatea Trakya din Turcia, a relevat faptul că lipsa de satisfacție în muncă este unul dintre factorii care poate determina apariția *burnout*-ului și că profesorii din învățământul special au un nivel de *burnout* mai ridicat decât cei din învățământul de masă [5].

Într-o cercetare efectuată sub conducerea И.В. Каряка și publicată în „Buletinul academic” al Universității de Stat din Herson, Ucraina, s-a analizat psihocorecția *burnout*-ului ocupațional la indivizi, prin intermediul psihodramei [9]. S-a observat faptul că *burnout*-ul este condiționat de prezența unor așa-numite „ciclicități”, „intensificări” și „amplificări emoționale”. Totodată, s-a descoperit că una dintre cele mai eficiente modalități de reducere a *burnout*-ului este psihodrama. Astfel, a fost creat un program de intervenție, pentru a reduce și elimina reacțiile emoționale inadecvate ce contribuie la dezvoltarea emoțiilor profunde ale subiecților, legate de *burnout*-ul ocupațional, la înțelegerea și concretizarea problemei acestora [10].

În cadrul acestei cercetări științifice, s-au propus un program de intervenție cu tehnici specifice psihodramei: inversiunea de rol, dublul, oglinda, solilocviul, amplificarea, concretizarea, proiecția în viitor, jocul de rol, tehnica improvizării spontane, camerele de filmat și scaunul auxiliar.

Prelucrările statistice, realizate cu ajutorul testului „t” pentru eșantioane perechi, au condus la confirmarea primei ipoteze, potrivit căreia tehnicile de intervenție psihodramatice influențează nivelul de extenuare emoțională, rezultatul obținut la testul „t” fiind de 4,914, la pragul de semnificație de 0,001. Prin aceasta putem înțelege că extenuarea emoțională scade în mod semnificativ, odată cu introducerea psihodramei ca și metodă de intervenție. În ceea ce privește cea de-a doua ipoteză care sugerează ideea că metoda psihodramatică influențează nivelul de personalizării, utilizând același test „t” pentru eșantioane perechi, se poate constata faptul că este de asemenea validată, deoarece rezultatul la testul „t” este de 5,036 și se situează la un prag de semnificație de 0,001.

Așadar, nivelul sentimentului de depersonalizare în urma intervenției propriu-zise este semnificativ

mai scăzut decât înainte. Abordând cea de-a treia ipoteză specifică, care se referă la influența potențială a tehnicilor de psihodramă asupra nivelului de realizări personale, utilizând de asemenea testul „t”, pentru eșantioane perechi, s-a constatat validarea acesteia, întrucât rezultatul „t” este de 4,914 (pragul de semnificație este 0,001). Realizările personale, raportate de către subiecți, sunt semnificativ mai multe decât cele constatate înainte de intervenție. Așadar, se poate afirma că psihodrama influențează toate cele trei dimensiuni investigate (extenuare emoțională, depersonalizare și realizări personale). De fapt, întreaga stare de tensiune apărută datorită stresului ocupațional de durată (*burnout*) este mult diminuată, în urma intervenției psihodramatice specifice.

Modificările semnificative care au apărut în urma aplicării psihodramei se datorează, în special: studioului de psihodramă în care s-a desfășurat terapia, modului de punere în scenă a multiplelor valențe pe care le are *burnout*-ul asupra protagoniștilor și pe care aceștia nu le conștientizează altfel, materializării atomului său social (relațiile sociale), spontaneității pe care nu au mai experimentat-o demult, a transformării în acțiune și a folosirii tehnicilor sociometrice. Rezultatul final este faptul că persoanele învață să fie autentice. Un alt avantaj al metodei este că, prin sesiunea de psihodramă, se potențează trăirile, datorită faptului că protagonistul vede real problemele față de care poate să ia atitudine.

În mediul școlar, starea de stres apare în mod frecvent și, deseori, și cea de *burnout*. Uneori, o atare stare este conștientizată, însă alteori – nu. Persoanele devin mai puțin productive, obosite, iritate, tensionate. Nu mai au răbdare cu elevii, nici nu se mai pot concentra la întocmirea documentelor obligatorii. Nu se mai implică activ în activități extrașcolare sau proiecte. Amână realizarea sarcinilor și își pierd motivația.

Această cercetare a evidențiat faptul că tehnicile psihodramatice reduc, într-adevăr, extenuarea emoțională, senzația de depersonalizare și modifică numărul realizărilor personale, cu alte cuvinte, reduc intensitatea *burnout*-ului la cadrele didactice care lucrează cu copiii cu cerințe educative speciale. Utilizând *Chestionarul de evaluare a burnout-ului Gh. Maslach*, s-a putut observa, inițial, că aceste persoane au un nivel de *burnout* ridicat, întrucât vin în contact cu copii cu deficiențe mintale și fizice, agresivi cu alții și cu sine, au un comportament bizar, de neînțeles, și cu părinții care au expectanțe foarte ridicate și nerealistice cu privire la evoluția copiilor

lor, dar și cu colegii care nu le apreciază munca și realizările la adevărata valoare.

Pe durata programului de lucru, dar mai ales spre finalul acestuia, se simt obosiți, secătuiți emoțional, comunică ineficient cu cei din jur ca și cu niște obiecte, fiind fără energie și entuziasm, se simt deziluzionați profesional, deprimați, plictisiți, nemotivați, indiferenți, încordați și tensionați.

Prin intermediul psihodramei, constatăm la modul practic posibilitatea anticipării modului în care se vor schimba gândurile și comportamentele clientului „cristalizate” / rigidizate în anumite structuri date (*mentale, emoționale, comportamentale*), care împiedică spontaneitatea și evoluția eu-lui, contribuind la autocunoaștere, soluționarea conflictelor și dezvoltarea personală. Concluzia centrală e că tehnica psihodramatică are o influență deosebită asupra evoluției personale și profesionale, prin faptul că omul, în studioul de psihodramă, devine actorul propriei vieți, scriindu-și scenariul în timp real.

Rezultatele obținute demonstrează faptul că psihodrama este un mijloc eficient de modificare pozitivă a gândurilor, emoțiilor, acțiunilor, prin conștientizarea faptului că persoana este în *burnout*, că problemele sale au mai multe valențe decât credea, înțelege că și alții au probleme similare, că se mișcă într-un anumit spațiu de viață limitat, că și-a pierdut unele abilități de rezolvare a dificultăților, că are un sprijin eficient în membrii grupului, găsește soluții la probleme, poate experimenta diferite fapte de viață, trăiri într-un mediu securizant, experiențe-

le trăite alături de semenii le transferă în viața reală, determinându-l să se manifeste mai eficient.

În urma programului de intervenție, subiecții au simțit o reducere a simptomelor *burnout*-ului, atât a celor fizice (senzația de oboseală și lipsă de energie în marea majoritate a timpului, imunitatea scăzută, starea frecventă de rău, dureri de cap, de spate, dureri musculare frecvente, modificarea apetitului, tulburări ale somnului etc.), emoționale (sentimentul de eșec și lipsă de încredere în sine, senzația de neajutorare, de învins, detașare, gândul de a fi singur în lume, pierderea interesului și a motivației, perspectiva din ce în ce mai cinică și negativă, scăderea satisfacției și a sentimentului de împlinire), comportamentale (evitarea responsabilităților, amânarea și întârzierea în executarea sarcinilor, descărcarea frustrării asupra altor persoane, lipsa nemotivată de la serviciu, întârzierile frecvente, plecările de la serviciu), cât și a celor relaționale (izolarea, relațiile tensionate), având efecte multiple asupra vieții profesionale, precum și a vieții intime, implicite a celei de familie.

Acest studiu, precum s-a menționat, a avut drept scop conștientizarea fenomenului de *burnout* care apare la personalul didactic din învățământul special și a faptului că există multiple tehnici utile care pot contribui la reducerea lui, în special, tehnicile psihodramatice. Odată înțelese cauzele și identificate semnele *burnout*-ului, individul poate să-și gestioneze singur stările emoționale, să-și managerizeze optim stilul de viață și să fie mult mai productiv.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Freudenberger H.J. Staff burnout. In: *Journal of Social Issues*, 1974, No. 30, pp. 159-165.
2. Gokkaya F., Ozdel O. The effectiveness of psychodrama therapy in reducing school counselors' occupational burn out. In: *Anatolian Journal of Psychiatry*, 2015, No. 17(5), pp. 354-361.
3. Maslach C. *Burnout: The Cost of Caring*. Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall, 1982.
4. Moreno J.L. *Psychotherapie de groupe et psychodrame*. Paris: Presse Univ. France, 1965.
5. Özgür H., Yavuz M. *Analyzing the professional burnout levels of teachers working with the students with autistic spectrum disorder in terms of various variables*. 10th International Balkan Education and Science Congress, 2015. [cit. 09.06.2020]. Disponibil: https://www.researchgate.net/publication/327212240_Analyzing_the_professional_burnout_levels_of_teachers_working_with_the_students_with_autistic_spectrum_disorder_in_terms_of_various_variables
6. *Sindromul burnout este la profesori, în continuare, o excepție*. [cit. 09.06.2020]. Disponibil: <https://www.mediculmeu.com/bo-li-si-tratamente/erori-medicale/sindromul-burnout-este-la-profesori-in-continuare-o-exceptie.php>

7. Thacker J.K. Using psychodrama to reduce „burnout” or role fatigue in the helping professions. In: *Journal of Group Psychotherapy, Psychodrama & Sociometry*, 1984, No. 37(1), pp. 14-26.
8. Zare M., Amiranzadeh M., Fekri C. The Effectiveness of Psychodrama Group Counseling on Job Burnout of Medical staff in Shiraz. In: *Accounting Economic Management*, 2015, vol. 1, pp. 56-61.
9. Каряка І.В. Психокорекція емоційного вигорання особистості засобами психодрами. In: *Науковий вісник ХДУ. Серія Психологічні науки*. 2019, № 2, с. 23-28. [цитат 01.06.2020]. Disponibil: <https://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/107>
10. Лимар Л.В. Соціальна компетентність лікаря як фактор продуктивно взаємодії з пацієнтами. In: *Науковий вісник ХДУ. Серія Психологічні науки*. 2019, № 1, с. 239-245. [цитат 01.06.2020]. Disponibil: <https://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/42>